

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPER — LITERATUUR: Drs. S. KLEEREKOPER — BESLECHTE GESCHILLEN: PROF. Mr. CH. ZEVENBERGEN — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITENLAND: Ch. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE, A. M. VAN RIETSCHOTEN EN Drs. E. P. M. VAN WAES — EFFICIENTIE: C. A. BLAZER EN L. POLAK — BELASTINGVRAAGSTUKKEN: P. K. NIEKERK — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR: Mej. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

BIJTEN DE VASTE RUBRIEKEN WERDEN IN DEN VORIGEN JAARGANG BIJDRAGEN GEPLAATST O.A. VAN J. J. BUNING, H. VAN DULLEMEN, Dr. F. C. VAN GEER, D. J. GERRITSEN, A. H. J. DE GOEY, J. H. HAGEMAN, G. HARTOG, Ir. B. A. DE LA HOUSSAYE, MEVR. M. G. MEY-KONING, P. J. POTGIESER, PROF. P. A. J. LOOSECAAT VERMEER, Drs. A. ROBLES, I. ROET, W. WESTRA.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADruk IS GEORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG —

INHOUD:

Van de Redactietafel	Blz. 61
Het zesde Internationale Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie	61
door Prof. Th. Limperg Jr.	
Het onderzoek naar de mogelijkheid van regressie in de marktontwikkeling	62
door Prof. Dr. J. Goudriaan	
Beslechte Geschillen	63
Red. Prof. Mr. Chr. Zevenbergen	
Cessie van toekomstige vorderingen door Prof. Mr. Chr. Zevenbergen	
Belastingvraagstukken	65
Red. K. P. Niekerk	
Waardewijziging van bedrijfsmiddelen door G. H. Luyendijk	
Uit het Buitenland	67
Red. Ch. Hageman, Drs. A. Th. de Lange, A. M. van Rietschoten en Drs. E. P. M. van Waes	
Beroepsorganisatie	
Lastige Gevallen	68
Boekbeoordeling	68
De belastingheffing van de coöperaties en van haar leden in verschillende landen van M. J. Prinsen, door A. Nierhoff	
Vragenbus	69
Waarmede moet de exploitatierekening van tot het bedrijf behorende auto's worden gecrediteerd? door B. E. J. Wientjes met antwoord van Prof. Th. Limperg Jr.	
Repertorium van Tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde	70
Boeken-repertorium	71
Federatief Examen van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de Nederlandsche Organisatie van Ac- countants. Accountancy C. November 1933	72
Nederlandsche Handels-Hoogeschool	74
Examen rekeningwetenschap December 1933	
Ontvangen boekwerken	76

VAN DE REDACTIETAFEL

De Redactie biedt den lezers hare verontschuldiging aan voor de buitengewone vertraging in de verschijning van dit nummer. Zeer bijzondere omstandigheden maakte het niet mogelijk het eerder ter perse te leggen.

Tot zijn leedwezen zag de heer *J. E. Erdman* zich door drukke werkzaamheden genoodzaakt zijn Redacteurechap voor de Rubriek „Uit het Buitenland” neer te leggen; de Redactie zegt hem vanaf deze plaats nog eens dank voor wat hij voor het blad deed; het verheugt haar den lezers te kunnen mededeelen, dat zij den heer *Drs. E. P. M. van Waes* bereid vond om den heer *Erdman* te vervangen.

HET ZESDE INTERNATIONALE CONGRES VOOR WETENSCHAPPELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE

De organisatoren van dit Congres, dat in Juli van het volgend jaar te Londen zal worden gehouden, hebben dezer dagen de plannen en het programma openbaar gemaakt en de onderscheiden landen uitgenoodigd, de voorbereiding van de inzending van referaten ter hand te nemen. Ik acht het daarom nuttig, iets omtrent dit Congres te dezer plaatse mede te deelen, opdat de Nederlandsche accountants tijdig overwegen, of zij hun aandeel in dit internationale werk zullen leveren.

Deze congressen worden georganiseerd onder de auspiciën van het *Comité International de l'Organisation Scientifique (C. I. O. S.)*, in welk „Comité” ons land vertegenwoordigd wordt door het *Nederlandsch Instituut voor Efficiency*. Zij worden om de drie jaren gehouden; de voorgaande kwamen bijeen in Praag, Brussel, Rome, Parijs en Amsterdam en hebben een steeds groeiend succes gehad, zoowel wat de aantallen deelnemers als wat de hoedanigheid van de referaten en van de beraadslagingen betreft. En als niet alle voortteekenen bedriegen, zal het Londensehe Congres alle voorgaande in beteekenis overtreffen.

De keuze van Londen is op zich zelve ietwat merkwaardig, omdat daarmede voor het eerst het Congres gehouden zal worden in een land, waar de bevordering van de *Scientific Manage-*

ment nog niet georganiseerd is; Engeland is een van de landen zonder nationale vereeniging op dit gebied. En terwijl alle voorgaande congressen werden voorbereid en geleid door een nationale organisatie, aangesloten bij het C. I. O. S., heeft het Internationale Comité ditmaal die voorbereiding in handen moeten stellen van een bijzonder voor dit doel in het leven geroepen Commissie. Het spreekt vanzelf, dat het besluit tot dezen stap niet zonder aarzeling genomen werd. De sterke wensch echter om ditmaal in Engeland bijeen te komen deed deze aarzeling overwinnen. Die wensch sproot vooral voort uit de overweging, dat een groot land als Engeland op dit gebied niet achter mocht blijven en vond steun in de ervaring, dat van deze congressen een sterk propagandistische werking uitgaat, vooral in het land, waar het congres wordt gehouden. Die wensch is derhalve ook ingegeven door een anderen: dat Engeland tengevolge van dit Congres — misschien wel reeds door de voorbereiding ervan — zou komen tot de reeds lang gehoopte nationale samentrekking en samenwerking van de vele goede krachten, die daar te lande reeds sedert lang op dit arbeidsveld werkzaam zijn.

In de ter gelegenheid van het 5e Congres gehouden vergadering van het C. I. O. S. werd dus besloten, een uitnodiging te richten tot de *Federation of British Industries* om het initiatief te nemen tot de vorming van een Commissie tot organisatie van het Zesde Congres en tot zijn groote voldoening vond het bestuur van het C. I. O. S. deze machtige en op het gebied van het bedrijfsleven in Engeland representatieve vereeniging bereid om de taak ter hand te nemen. Daarmede was het pleit beslecht; men was nu verzekerd van een voortreffelijke organisatie en een deugdelijke voorbereiding.

Met groote voortvarendheid is de *Federation* aan het werk getogen. Haar ijverige secretaris *W. Prescott* — die als honorary Secretary van het *British Organising Committee* optreedt — heeft alle krachten ingespannen om in dit Comité alle lichamen bijeen te brengen, welker medewerking noodig was, en hij is er in geslaagd een waarlijk representatieve samenstelling tot stand te brengen. Er ontbreekt geen enkele organisatie, welker doel verband houdt met den arbeid dezer Congressen. Nijverheid, handel en landbouw zijn vertegenwoordigd, zoo goed als de gezinshuishouding. De wetenschap is vertegenwoordigd zowel uit het gebied der economie als uit dat der techniek en der psychologie. We vinden in den Council afgevaardigden van de vereenigingen van ingenieurs, van sales-managers en van *accountants*.

En zoo kom ik dan ook tot de taak, die den Nederlandschen accountant wacht.

Het programma van de onderwerpen, welke op het Congres zullen worden behandeld, werd vastgesteld door het C. I. O. S. in overleg met het Britsche Comité. Het zou teveel plaatsruimte vereischen, indien ik dit programma hier zou overnemen en ik volsta dus met de mededeeling, dat de vastgestelde onderwerpen gelegenheid te over bieden voor de accountants om van hun ervaring en hun studie op het gebied der wetenschappelijke bedrijfsorganisatie in een referaat voor het Congres te doen blijken; terwijl daarmede nog de gelegenheid is opengesteld voor de inzending van verhandelingen over andere onderwerpen, indien men oorspronkelijk en belangrijk werk buiten het door het vaste programma bestreken gebied heeft gedaan, waaromtrent mededeeling in internationalen kring van betekenis kan worden geacht.

De ervaring op vorige congressen heeft intusschen geleerd, dat vrije inzending leidt tot een stroom van referaten, waarvan de betekenis vaak een behandeling niet rechtvaardigt. Vandaar dat eenige bepalingen zijn gemaakt, die ook reeds voor het 5e congres hebben gegolden en welke ten doel hebben dien toevloed

te beperken. Alle referaten moeten worden ingezonden aan de nationale organisatie van het land, waarin de schrijver is gevestigd — voor ons land dus het *Ned. Instituut voor Efficiency* — en deze nationale organisaties hebben de opdracht om slechts die bijdragen naar Londen door te zenden welke naar haar oordeel voor het gestelde doel geschikt zijn. Aan de nationale organisaties is voorts verzoekt, voor de vaste onderwerpen van het programma competente schrijvers tot inzending uit te noodigen. Het Engelsche Comité heeft tenslotte de eind-beslissing over de aanvaarding der ingezonden bijdragen.

Ik wijk hierbij de Nederlandsche accountants, die iets belangwekkends omtrent hun arbeid voor het komende congres kunnen rapporteeren, op, om van hun wensch tot medewerking aan het bestuur van het *Ned. Instituut voor Efficiency* te doen blijken. Vooral welkom zijn mededeelingen over de resultaten van hun praktischen arbeid.

Het Bureau van het *Ned. Instituut voor Efficiency* (Willem Witsenplein 6, Den Haag) is gaarne bereid om aan belangstellenden een afdruk van het programma, dat tevens de namen van de leden van de onderscheiden Commissies en van de samenwerkende instellingen bevat, toe te zenden.

En overigens wijk ik reeds thans de Nederlandsche accountants op om straks door hun persoonlijke tegenwoordigheid blijk van belangstelling te geven in den arbeid van dit Congres. Men zal de deelneming aan deze internationale samenkomst op een gebied van studie, dat van steeds grooter betekenis wordt voor de accountants, niet betreuren. De openstelling van de inschrijving zal t. z. t. door het *Nederlandsch Instituut voor Efficiency* worden aangekondigd.

Th. L. Jr.

HET ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEID VAN REGRESSIE IN DE MARKTONTWIKKELING

De beschouwing van den Heer *Van Dien* in het Maartnummer van dit tijdschrift gewijd aan mijn bijdrage in het Gedenkboek voor *Volmer*, is een goed voorbeeld van de wijze, waarop men een dergelijke beoordeeling *niet* moet inrichten.

Bij den Heer *Van Dien* staat het van te voren vast, dat mijn bijdrage geschreven is „met het oog op” het Philips-bedrijf en het is hem „alsof hij de koersschommelingen der Philips-aandelen in mijn artikel weerspiegeld ziet”.

De Heer *Van Dien* is het slachtoffer geworden van zijn vooropgezette meening. Regressie in de radiomarkt heeft in de crisisjaren volstrekt niet plaats gevonden. In tegenstelling tot hetgeen vele buitenstaanders met groot aplomb verkondigen, staat het onomstootelijk vast, dat deze markt tot en met den huidigen dag — behoudens betrekkelijk kleine schommelingen — een steeds verder voortgaande expansie vertoont.

Ten bewijze hiervan geef ik onderstaande twee grafieken van de ontwikkeling van het totaal aantal luisteraars in een aantal landen (fig. 1) en van de jaarlijkse toeneming (fig. 2).¹⁾

Vooraf uit de laatste grafiek, welke rechtstreeks vergelijkbaar is met fig. 4 van mijn artikel, blijkt volkomen duidelijk, dat

¹⁾ Deze cijfers zijn ontleend aan de officieele statistieken van de luisteraars, zooals deze worden gepubliceerd in het Bulletin Mensuel van de Union Internationale de Radiodiffusion te Genève en overgenomen in alle bekende radiotijdschriften (o.a. World Radio van 13. 4. 34).

In verband met de zeer uiteenlopende controle in de verschillende landen op het aantal luisteraars, zijn de cijfers van de verschillende landen niet van dezelfde kwaliteit. De hier opgenomen landen kunnen evenwel geacht worden cijfers van behoorlijke betrouwbaarheid te verstrekken.